

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И РЫНОЧНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ XXI ВЕКА¹

УДК: 330.352

DOI: 10.5281/zenodo.20094480 <https://zenodo.org/record/20094480>

Котц Дэвид²

Почетный профессор Массачусетского университета в Амхерсте, Амхерст, США, (dmkotz@econs.umass.edu)

Ключевые слова: *планирование, рынки, распределение ресурсов, советская экономика*

Для цитирования: Котц Д. Экономическое планирование и рыночное распределение в экономике XXI века // Вопросы политической экономии. 2026. № 2(46). С. 72-81.

ECONOMIC PLANNING AND MARKET ALLOCATION IN THE 21ST CENTURY ECONOMY

David Kotz

Professor Emeritus of Economics at the University of Massachusetts Amherst, Amherst, USA, (dmkotz@econs.umass.edu)

Keywords: *planning, markets, allocation of resources, Soviet economy*

For citation: Kotz D. Economic planning and market allocation in the 21st century economy. Problems in Political Economy. 2026;2(46):72-81.

JEL codes: F02, O33

¹ Статья подготовлена на основе доклада, представленного на конференции «Планирование в рыночной экономике: воспоминания о будущем» (посвященной столетию образования Госплана СССР) (Москва, 25-26 марта 2021 г.), впервые опубликована на английском языке в журнале «Экономическое возрождение России» в 2021 г.: Kotz D. Economic planning and market allocation in the economy of the XXI century // Экономическое возрождение России. 2021. № 3(69). С. 31-37. DOI:10.37930/1990-9780-2021-3-69-31-37.

Перевод статьи на русский язык выполнен: Горчаков Никита Иванович, магистрант кафедры экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (gorchakovnikita07@gmail.com).

² © Котц Д., 2026

Что такое рыночная аллокация и что такое экономическое планирование?

Люди на протяжении всей истории жили и производили в группах. Это неизбежно порождает напряжение между индивидуальными желаниями и потребностями группы. Поскольку индивиды не могут выжить в одиночку, для жизнеспособного общества необходимо как удовлетворение индивидуальных материальных потребностей, так и обеспечение благосостояния и воспроизводства группы.

В любой самовоспроизводящейся группе – от первобытной орды охотников-сборателей до крупного современного национального государства – традиционно выделяют три типа обязательных экономических решений:

1. *Что* будет производиться?
2. *Как* имеющиеся производственные ресурсы (труд, капитальные товары и природные ресурсы) будут использованы для создания продукции?
3. *Каким образом* произведенные блага будут распределены между членами общества?

Экономисты называют результат перечисленных трех решений «аллокацией ресурсов» в обществе.

Аллокация ресурсов также включает решения о временной траектории производства и потребления. Часть продукции текущего периода может быть направлена на инвестиции в форме товаров и услуг, которые увеличивают выпуск в будущем, таких как большее количество или более качественные капитальные товары, а также образование и профессиональная подготовка.

Анализ распределения ресурсов часто исходит из упрощающего предположения, что конечная продукция поступает непосредственно индивидуальным потребителям. Однако не все конечные блага прямо распределяются между индивидуальными потребителями в обществе, поскольку часть из них сначала попадает к некоему коллективному субъекту, который должен принять решение о том, как распределить эти блага между конечными потребителями. Например, решения о финальном распределении части произведенных частных благ – таких как продукты питания, одежда и жилье – принимаются семьями, ресторанами, школами, благотворительными организациями и коллективными институтами проживания, например монастырями. Каждый из перечисленных институтов руководствуется определенным принципом при окончательном распределении благ. Что касается «общественных благ», таких как парки и дороги, правительства изымают часть конечного продукта экономики в форме этих благ и принимают решения о том, как сделать их доступными для пользователей.

Для распределения ресурсов в современном обществе разработаны две системы: рыночная аллокация и экономическое планирование³. Система рыночной аллокации означает нечто большее, чем просто наличие рыночного

³ Более ранние общества использовали иные механизмы аллокации, основанные на обычаях/традиции или социальном статусе.

обмена в экономике. Рыночный обмен – это купля-продажа товаров и услуг за деньги. Общество может отводить рыночному обмену определенную роль, не полагаясь при этом на рыночные силы как на основной механизм распределения ресурсов. Система рыночной аллокации в самовоспроизводящейся группе – это такая система, в которой перечисленные выше решения о распределении принимаются через стремление производителей к прибыли (выступающих в роли продавцов товаров и покупателей факторов производства). Эта система также предполагает, что потребители действуют исходя из собственных интересов, однако движущей силой данного способа аллокации является именно погоня за прибылью со стороны производителей.

Экономическое планирование означает такую систему аллокации, при которой коллективный агент (или совокупность агентов) составляет план распределения ресурсов и контролирует процесс, направленный на достижение запланированного результата. Фактические результаты неизбежно в той или иной степени расходятся с намерениями в любой системе распределения ресурсов, и система экономического планирования не означает, что фактическая аллокация является «плановой» в смысле точного соответствия задуманному. Однако именно план направляет процесс, хотя на его конечный результат также воздействуют непредвиденные силы – точно так же, как в условиях рыночных сил процесс движется погоней за прибылью, несмотря на возможное несовпадение фактической прибыли с ожидаемой.

Обычное употребление терминов «план» и «рынок» может вызывать путаницу и создавать впечатление, что эти две системы неразличимы. В системе рыночных сил индивиды и организации разрабатывают планы, исходя из собственных интересов. В системе экономического планирования индивиды и подгруппы могут участвовать в рыночном обмене для приобретения потребительских благ и/или поиска работы. Однако эти соображения не отменяют различия между двумя совершенно разными способами аллокации.

Рыночная аллокация

Неоклассическая экономическая теория утверждает, что рыночная аллокация является оптимальной системой с точки зрения эффективности, справедливости распределения доходов, экономического роста и технологического прогресса. Основной тезис при этом выдвигается в пользу оптимальной эффективности распределения⁴. Однако после десятилетий усилий ведущих неоклассических теоретиков, направленных на доказательство оптимальной эффективности конкурентной рыночной аллокации, они пришли к выводу, что это невозможно доказать исходя из какого-либо разумного набора допущений (Askerman, 2002). Максимум, что можно сказать в пользу системы рыночной

⁴ Неоклассическая теория не выработала связного анализа, демонстрирующего превосходство конкурентной рыночной аллокации с точки зрения технологического прогресса. Традиционный неоклассический аргумент о равновесном распределении доходов при конкурентных рынках никогда не был убедительным и в значительной степени исчез из учебников.

аллокации, – это то, что она порождает приблизительную (грубую) форму эффективности, поскольку производители вынуждены минимизировать те издержки производства, которые они реально должны оплачивать, и производить товары, которые кто-то захочет купить.

Система рыночной аллокации обладает тремя ключевыми проблемами. Во-первых, она не принимает во внимание нерыночные взаимозависимости между индивидами и подгруппами, которые не играют никакой роли в решениях о рыночной аллокации. В этот процесс включаются только желания покупателя и издержки, которые продавец должен оплатить. Воздействия на третьих лиц или на общество в целом при рыночной аллокации не учитываются.

Во-вторых, рыночная аллокация неизбежно порождает неравные властные отношения. Обычная теоретическая модель конкурентного рынка не предполагает властных отношений между участниками. Каждый потенциальный покупатель просто решает, покупать или не покупать продукт по существующей цене, а каждый продавец просто решает, продавать или не продавать продукт по существующей цене. Однако реальность иная. Некоторые производители осуществляют значительную власть над потребителями, причем не только в случаях монопольной власти, обусловленной малым числом производителей продукта. Производители часто располагают большей информацией о товаре, чем потребители, что дает производителю преимущество.

Неравенство власти еще более распространено в обмене между работниками и работодателями. Как правило, в рыночной экономике существует значительная безработица, которая дает перевес производителю перед потенциальными продавцами рабочей силы, что может вести к растущему неравенству доходов между работниками и работодателями⁵. Кроме того, как указывал Маркс, продавец рабочей силы производителю продает нечто, что неотъемлемо присуще личности продавца. Вследствие этого покупатель приобретает право собственности на личность продавца и контроль над ней на протяжении рабочего дня, а также получает право отдавать приказы, которым работник обязан подчиняться.

В-третьих, рыночная аллокация порождает систематическое давление в пользу решений, наносящих ущерб окружающей среде. Стремление к прибыли ведет к отношению к природе как к бесплатной свалке отходов. Метод производства, который защищает природную среду, обычно обходится производителю дороже, чем метод, наносящий ей ущерб. Экологический ущерб влечет за собой различные краткосрочные и долгосрочные издержки для общества, которые не принимаются во внимание при рыночной аллокации. Наиболее серьезным примером является глобальное изменение климата в результате экономической деятельности, которое в ближайшем будущем грозит наложить огромные издержки на общество.

⁵ Мы используем удобное различие, введенное Марксом (Marx, 1967), между «рабочей силой» – то есть способностью к труду, которую работник продает производителю, – и «трудом» как процессом создания продукции.

Более реалистичные сторонники рыночной аллокации признают, что она должна включать определенную роль государственного планирования для учета некоторых из вышеупомянутых проблем рыночной аллокации. Распространенной является точка зрения, согласно которой наилучшей системой является рыночная аллокация наряду с государственным вмешательством для исправления таких проблем, как крайнее неравенство доходов, монопольная власть и экстерналии (внешние эффекты), например практика, наносящая вред окружающей среде. Однако эта точка зрения упускает из виду проблемы, вытекающие из наделения производителей полномочиями стремиться к максимальной прибыли.

Одним из способов получения высокой прибыли является перекладывание издержек производства на других лиц, которых производитель не должен оплачивать. Это означает, что у производителей существует мощный стимул к причинению ущерба, включая экологический. Более того, система рыночной аллокации наделяет производителей властью противостоять ограничениям, связанным с негативными внешними эффектами. В условиях неизбежного противоречия между индивидуальными желаниями и потребностями группы даже система рыночной аллокации с некоторым государственным вмешательством не может быть эффективной для удовлетворения потребностей общества в целом в долгосрочной перспективе. Это серьезная проблема в свете угрозы изменения климата.

Советское экономическое планирование⁶

В настоящее время экономическое планирование сталкивается с жесткой критикой, во многом основанной на распространенных интерпретациях результатов советского централизованного планирования. Критики утверждают, что экономическое планирование по своей природе неэффективно, что оно отрицает индивидуальный выбор и ведет к экономическому застою и технологической отсталости. Сторонники рыночной аллокации часто характеризуют экономическое планирование как систему «команд», противопоставляя ее «свободному выбору» рыночной экономики. Советское централизованное планирование действительно имело значительные неэффективности и действительно ограничивало индивидуальный выбор потребителей, хотя оно и не приводило к застою на протяжении порядка пятидесяти лет после его внедрения. Однако система экономического планирования не обязательно должна обладать этими двумя проблемами, которые возникают в том случае, если плановая система лишает индивидов и подгруппы власти и полномочий.

Оценка советского централизованного планирования дает уроки для избежания подобных проблем в будущей системе экономического планирования.

⁶ Источником утверждений о советской экономике и ее развитии служит работа Котца и Уэйра (Kotz, Weir, 2007).

Советское централизованное планирование имело значительные экономические достижения. Оно обеспечило быстрый экономический прогресс на протяжении примерно пятидесяти лет. После того как оно было введено в 1928 г., советское общество к 1940 г. трансформировалось из сельского, аграрного в городское, индустриализованное. Это была самая быстрая индустриализация в истории на тот момент, за возможным исключением Японии. После Второй мировой войны советский экономический рост возобновился, и советская экономика построила городское потребительское общество со скромным уровнем материального комфорта. В 1960 г. около половины советских семей владели радиоприемником, каждая десятая – телевизором и только каждая двадцать пятая – холодильником. В 1985 г. в среднем на одну семью приходилось по одному прибору каждого типа. К 1975 г. объем производства в СССР превышал американский по следующим показателям: чугун и сталь (черновые и прокатные), цемент, металлорежущие и кузнечно-прессовые станки, комбайны, тракторы, пшеница, рыба, свиньи, молоко и хлопок. К 1980-м годам в Советском Союзе на душу населения приходилось больше врачей и больничных коек, чем в США.

В период 1950–1975 гг. советская экономика росла значительно быстрее, чем экономика США, согласно оценкам Центрального разведывательного управления США. Если бы советские и американские темпы экономического роста в 1950–1975 гг. сохранились и в дальнейшем, то советский валовой национальный продукт (ВНП) превзошел бы американский в 2011 г. Технология быстро развивалась в условиях централизованного планирования, и СССР стал мировым лидером в ряде ключевых областей, включая освоение космоса, вооружения, промышленное оборудование и аппаратуру для глазной хирургии. Западные транснациональные корпорации закупали советские металлургические технологии. Вашингтонский метрополитен, построенный в 1970-х годах, использовал советские рельсоукладочные машины непрерывного действия для прокладки путей.

В 1960–1970-х годах американские элиты были обеспокоены тем, что советская плановая экономика находится на пути к тому, чтобы догнать и превзойти экономику США. Обычно утверждалось, что, хотя централизованное планирование и обеспечило более быстрый экономический рост, это было достигнуто за счет суверенитета потребителя и индивидуальной свободы.

Быстрое советское развитие вплоть до середины 1970-х годов сопровождалось полной занятостью и стабильными ценами. Централизованное планирование обеспечивало высокую степень индивидуальной материальной защищенности: гарантированные рабочие места и всеобщая пенсионная система. Квартирная плата в городских домах в среднем составляла менее 10% дохода. Здравоохранение и образование, включая высшее, были бесплатными. Плановая экономика создавала множество высококачественных общественных благ, например Московский метрополитен, станции которого напоминали художественные музеи.

Советская экономика в тот период имела множество проблем, включая потребительские товары, часто низкого качества, ассортимент потребительских товаров, не соответствовавший желаниям потребителей, дефицит многих товаров и прочие неэффективности. Быстрый рост сопровождался серьезным экологическим ущербом. Советские чиновники имели особый доступ к товарам более высокого качества, что вызывало раздражение у трудящихся. Однако до тех пор, пока система продолжала обеспечивать быстрый экономический рост и повышение уровня жизни, проблемы не угрожали стабильности системы.

Многие широко известные проблемы советского централизованного планирования были результатом его крайне централизованного и «верхушечного» характера в рамках недемократической политической структуры. Эти же особенности советской версии экономического планирования объясняют резкое замедление советского экономического роста и технологического прогресса после 1975 г. В период с 1975 по 1985 г. советский ВВП рос примерно на 2% в год – медленнее, чем экономика США. Попытки реформ в 1985–1989 гг. не смогли улучшить экономические показатели. Котц и Уэйр (Kotz, Weir, 2007) утверждают, что эффективное реформирование советского социализма могло бы восстановить быстрый экономический прогресс, а также разрешить давние экономические проблемы. Однако вмешались политические события, и в 1990–1991 гг. централизованное планирование было демонтировано, при этом на его место не был поставлен никакой эффективный новый механизм. Результатом стало первое фактическое падение экономического выпуска с 1928 г., если не считать лет Второй мировой войны.

Демократическое партисипативное планирование

Альтернативный тип экономического планирования, называемый демократическим партисипативным планированием (ДПП), позволил бы избежать проблем, которыми страдало советское централизованное планирование. ДПП – это форма экономического планирования, основанная на широком участии в принятии решений представителей тех, кого эти экономические решения затрагивают. Детальная модель такой системы предложена Девайном (Devine, 1988)⁷.

ДПП включало бы в себя сочетание центральных, региональных и местных плановых органов, причем экономические решения принимались бы на максимально низком возможном уровне, исходя из необходимости включения всех заинтересованных сторон в процесс принятия решения. Каждый плановый орган имел бы совет (правление) с представителями групп, которых затрагивают планы, включая представителей социальных целей, таких как

⁷ Другая широко обсуждаемая модель демократического партисипативного планирования, которая по ряду ключевых параметров отличается от модели Девайна, была предложена Альбертом и Ханелем (Albert, Hahnel, 1991). Обсуждение в настоящей статье опирается на модель, представленную в работе Девайна (Devine, 1988).

экологическая устойчивость и гендерное равенство. На самом низком уровне производственной системы совет каждого предприятия включал бы представителей работников, потребителей и местного сообщества. Цель состояла бы в том, чтобы иметь несколько производителей каждого продукта в той мере, в какой это совместимо с эффектом масштаба, и каждая отрасль имела бы совет с представителями предприятий отрасли наряду с другими заинтересованными группами.

ДПП основано на признании того, что конфликтующие интересы внутренне присущи крупномасштабному обществу, что означает, что экономическое планирование не может быть чисто техническим процессом, управляемым беспристрастными экспертами. Каждый взрослый индивид является работником, потребителем и членом сообщества, и в каждой из этих ролей интересы человека различны. Как работник, каждый человек хочет хорошей оплаты; рабочего дня, который не истощает работника; и безопасного, здорового и приносящего удовлетворение трудового процесса. Как потребитель, каждый человек хочет качественный продукт по доступной цене. Как член сообщества, каждый человек хочет, чтобы местные предприятия не наносили ущерба местной окружающей среде. Не существует «оптимального» набора решений, учитывая неизбежное столкновение интересов. ДПП призывает заинтересованные стороны к переговорам и стремлению достичь компромиссов, приемлемых для всех сторон, в процессе, который побуждал бы каждую сторону понимать и сочувствовать потребностям других, а также заботиться о своих собственных потребностях. Такой процесс принятия решений называется «переговорной координацией» (*negotiated coordination*).

ДПП должно быть свободно от проблем советского типа централизованного планирования, а также избегать проблем рыночной аллокации. Оно позволило бы интернализировать внешние эффекты (экстерналии), такие как экологический ущерб. Методы производства, которые снижают издержки за счет большей эффективности, принимались бы, но не те, которые снижают издержки предприятия за счет их перекладывания на третью сторону или нанесения ущерба окружающей среде. Экологически вредные методы производства отвергались бы представителями сообщества. Небезопасные методы производства отвергались бы представителями работников. Небезопасные продукты были бы выявлены представителями потребителей.

ДПП позволило бы достичь баланса между индивидуальными и общественными благами на основе выраженных пожеланий участников планового процесса. Оно обеспечило бы высокую степень индивидуальной экономической защищенности. Оно могло бы обеспечить быстрый экономический прогресс через общественные инвестиции в науку и технологию наряду с программами финансирования для тех, кто хочет разработать новый продукт или производственный процесс. Недавние достижения в области коммуникационных и информационно-вычислительных технологий сделают ДПП более эффективным, чем это было бы возможно несколько десятилетий назад. ДПП

могло бы обеспечить быстрый экономический рост, направляя большую долю общественного продукта на инвестиции и обеспечивая стимулы для предприятий к повышению производительности с течением времени. Однако оно не порождало бы структурного принуждения производить все больше и больше товаров независимо от человеческих желаний и потребностей, которое возникает из процесса конкуренции в погоне за прибылью, являющегося движущей силой рыночной аллокации. Устранение структурного принуждения к бесконечному производству все большего количества товаров имеет важнейшее значение для предотвращения катастрофического глобального изменения климата, чтобы человеческая цивилизация могла выжить на этой планете.

Заключительное замечание

Будущее человечества требует движения от рыночной аллокации к аллокации посредством экономического планирования. Для того чтобы экономическое планирование было эффективным и устойчивым, оно должно принять форму демократического партисипативного планирования (ДПП). Мы не можем избежать противоречия между индивидуальными желаниями и коллективными потребностями. Каждый индивид является также членом коллектива и подвержен влиянию степени удовлетворения коллективных потребностей.

Потенциальная проблема системы ДПП заключается в возможности развития неравных властных отношений. Власть может концентрироваться в руках тех, кто вовлечен в принятие решений в центре, и они могут эволюционировать в господствующий класс в обществе. Для предотвращения такого развития событий потребуются институционализация демократии и система передачи власти «снизу-вверх». Для этого потребуются независимые средства массовой информации, способные хорошо информировать общественность. И не в последнюю очередь для этого потребуются бдительное население, которое активно защищает свои права и полномочия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ/ REFERENCES

Ackerman Frank. Still Dead after All These Years: Interpreting the Failure of General Equilibrium Theory. *Journal of Economic Methodology*. 2002;9(2):119–139.

Albert Michael, Robin Hahnel. The Political Economy of Participatory Economics. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1991.

Devine Pat. Democracy and Economic Planning. Cambridge: Polity Press, 1988.

Kotz David M., Fred Weir. Russia's Path from Gorbachev to Putin: The Demise of the Soviet System and the New Russia. London and New York: Routledge, 2007.

Marx Karl. Capital. Vol. 1. New York: International Publishers, 1967.

Информация об авторе

Котц Дэвид – почетный профессор Массачусетского университета в Амхерсте, Амхерст, США.

(E-mail: dmkotz@econs.umass.edu)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author

Kotz David – Professor Emeritus of Economics and Senior Research Fellow at the University of Massachusetts Amherst, Amherst, USA.

(E-mail: dmkotz@econs.umass.edu)

The author declares no conflicts of interests.